

Label Me

Vejledninger om, hvordan og hvorfor man laver etiketter for korte forsyningskæder.

agroBRIDGES Projektet

DETTE PROJEKT HAR MODTAGET FINANSIERING FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS FORSKNINGS- OG INNOVATIONSPROGRAM I HORIZON 2020 I HENHOLD TIL TILSKUDSAFТАLE NR. 101000788.

Label Me

agr
BRIDGES

Indhold

I dette dokument præsenteres information om, hvordan du kan oprette etiketter for korte fødevareforsyningskæder, der respekterer EU's praksis. Det overordnede formål med denne vejledning er at give dig et mærkningsværktøj til at øge efterspørgslen efter dine produkter og hjælpe forbrugerne med at træffe mere oplyste valg.

- 1 Hvorfor en etikette?**
- 2 EU's etiketteringsmetoder**
- 3 Oprettelse af en prototype af korte fødevareforsyningskæde-etiketter**
- 4 Referencer**

1. Hvorfor etiketter?

Definition og forståelse af nøglebegreberne for at udvikle en effektiv etiket

De involverede fødevarer er identificeret af og kan spores til en landmand. Antallet af ikke-produktive eller irrelevante mellemlid mellem landmand og forbruger bør være "minimale" eller ideelt set nul.

At definere og forstå konceptet og fordelene ved korte forsyningskæder er grundlæggende for at forklare vigtigheden af denne nye måde at indtage fødevarer på. Denne model har til formål at genskabe forbindelsen mellem producenter og forbrugere, bidrage til sociale relationer i byområder og levere friske, overkommelige produkter af høj kvalitet og andre fordele. Korte fødevarerforsyningskæder handler om at minimere antallet af mellemlid og etablere direkte kontakt mellem producenter og forbrugere.

I forlængelse af interaktionen og forbindelsen mellem landmænd og forbrugere hjælper "korte fødevarerforsyningskæder modeller" med at fremme udviklingen af tillid ved at skabe oplevelsen af et fællesskab af "at leve sammen" og økonomisk genopretning af landdistrikter, hvilket genererer samarbejder med andre brancher som turisme og/eller den gastronomiske sektor. Det reducerer også forureningen på grund af mindre transport, energibesparelser og mindre brug af emballage. En oversigt over disse fordele kan findes i denne guide for at øge bevidstheden om, hvor vigtig den lokale mad er².

Forbrugerne spørger sig selv, hvor de kan få adgang til disse produkter, og aktørerne i de korte fødevareforsyningskæder kan have begrænsede ressourcer til markedsføring og kommunikation sammenlignet med globale mærker.

Det er et faktum, at korte fødevareforsyningskæder tilbyder en bred vifte af traditionelle og håndværksfremstillede fødevarer af høj kvalitet. Nogle gange er det dog vanskeligt for forbrugerne at identificere disse produkter, da der ikke er nogen fælles standarder for identifikation. På den anden side kan producenterne have brug for et støtteværktøj, der hjælper dem med at forbedre deres position på markedet for at vise kunderne fordelene ved denne nye måde at forbruge på. For eksempel tilbyder landmænd deres produkter til forbrugere og andre kunder, mens de opbygger et personligt forhold til dem. I agroBRIDGES defineres korte fødevareforsyningskæder som følger:

Korte fødevareforsyningskæder har så få led som muligt mellem fødevarerproducenten og den forbruger/borger, der spiser maden.

Forbrugerindsigt

Hvad er hovedårsagen til, at forbrugerne vælger produkter fra korte fødevarerforsyningskæder?

Forbrugerne forbinder lokale produkter med højere kvalitet, sund kost og mere miljøvenlige produktionsmetoder. Produkter, der sælges i lokale fødevarerforsyningskæder, er normalt produceret af landmænd, der gør brug af mindre skadelige input såsom pesticider, kunstgødning, dyrefoder, vand og energi, der belaster miljøet mindre. Fordelene ved korte fødevarerforsyningskæder inkluderer adgang til friske og sæsonbestemte produkter for forbrugerne, mindre skade på miljøet og hjælp med at opbygge sociale relationer lokalt og på lokalt niveau.

Hvorfor vælger forbrugerne produkter fra korte fødevarerforsyningskæder?

Sundhed

Højere kvalitetsstandarder (friskhed, næringsværdi...).

Miljø

Miljømæssigt bæredygtig produktion..

Etik

Bidraget til sociale relationer i byområder.

Producentindsigt

Hvad er de vigtigste fordele for korte fødevarerforsyningskædeproducenter?

Korte fødevarerforsyningskæder skaber fordele for lokale landmænd såsom mere fair salgspriser på produkterne, beskyttelse af det lokale miljø og tættere forbindelse mellem lokale borgere. Lokale produkter indeholder ofte færre skadelige kemikalier fra pesticider og mindre kunstgødning, der kan skade forbrugernes sundhed og det lokale miljø. Med andre ord kan man forstå korte fødevarerforsyningskæder som "salg tæt på dig", der er mindre afhængig af mellemhånd og, endnu bedre, bringer producenter og forbrugere i direkte kontakt med hinanden.

Fordele for producenterne

Fair priser

Mere fair priser for landmænd, da antallet af mellemhånd er minimeret

Lokalt salg

Lokalt dyrkede eller producerede fødevarer anvendes af lokale forbrugere

Miljøaftryk

Energibesparelser, mindre plastik, og mindre transport

2. EU's

Etiketteringspraksis

Kan en etiketteringsordning hjælpe?

Etiketter kan bruges som et symbol til at kommunikere vigtig og relevant information til forbrugerne, især i situationer, hvor der ikke er direkte kontakt med producenterne. Mærket skal erstatte den information, som forbrugerne kan få fra producenterne. Oplysninger såsom oprindelsen, typen af forsyningskæde, produktets kvalitet samt processerne og de menneskelige ressourcer bag disse produkter bør medtages i etiketterne for at støtte småproducenterne. Men hvis producenter skal designe en etiket til deres produkter, bør de kende EU's mærkningspraksis for at undgå almindelige fejl, der fører til design af dårlige eller ufuldstændige etiketter.

2. EU's

Etiketteringspraksis

Kan en etiketteringsordning hjælpe?

Som udgangspunkt forklarer vi detaljeret den information, som en veldesignet etiket bør indeholde, som en del af de generelle mål for **Forordning (EU) nr. 1169/2011**:

”Ved tilvejebringelse af fødevarerinformation skal man søge at levere et højt niveau af **beskyttelse af forbrugernes sundhed og interesser** ved at skabe grundlag for, at slutforbrugere kan træffe informerede valg og få en sikker brug af fødevarer, med særlig hensyn til sundhed, økonomi, miljø, sociale og etiske overvejelser”.

Fødevarerinformation må ikke være vildledende, især i forhold til fødevarens egenskaber og især med hensyn til dens art, identitet, egenskaber, sammensætning, mængde, holdbarhed, oprindelsesland eller produktionssted eller fremstillingsmetode er dette vigtigt.

"4

Følgende oplysninger er obligatoriske at medtage på etiketten⁴:

- Navnet på fødevareren.
- Listen over ingredienser (hvis relevant).
- Enhver ingrediens, hjælpestoffer eller afledte produkter af et stof eller produkt, der forårsager allergier eller intolerancer (hvis relevant).
- Mængden af ingredienser.
- Nettomængden.
- Datoen for mindste holdbarhed eller "sidste brugsdato".
- Eventuelle særlige opbevaringsforhold og/eller brugsbetingelser.
- Oprindelseslandet.
- Brugsanvisning (hvis relevant).
- Det faktiske alkoholindhold udtrykt i volumen (hvis relevant).
- Producentens navn (hvis der ikke anvendes et firmanavn) eller firmanavn og adresse.
- En næringsdeklaration.

De tolv regler for brug af etiketter

1. Fødewarens navn: Fødewarens navn skal være dets juridiske navn. I mangel af et sådant navn, skal fødewarens navn være dets sædvanlige navn, eller, hvis der ikke er noget sædvanligt navn, eller det sædvanlige navn ikke anvendes, skal der angives et beskrivende navn på fødevaren.

2. Ingrediensliste: Ingredienslisten skal have overskriften "Ingrediensliste" eller indledes med en passende overskrift, der består af eller indeholder ordet "ingredienser". Den skal omfatte alle fødewarens ingredienser i faldende rækkefølge efter vægt, som registreret på tidspunktet for deres anvendelse til fremstilling af fødevaren. Ikke relevant for friske grøntsager og frugt, kulsyreholdigt vand, eddike, ost, smør, mælk og fløde.

3. Stoffer, der forårsager allergi: De skal være angivet i ingredienslisten med en tydelig henvisning til stoffets eller produktets navn og tydeligt adskilt fra resten af ingredienslisten.

4. Angivelse af mængden af ingredienser: Mængden af en ingrediens eller kategori af ingredienser, der anvendes til fremstilling eller tilberedning af en fødevarer, skal angives, hvis den pågældende ingrediens eller gruppe af ingredienser er til stede i fødevaren.

Full EU Regulation

DETTE PROJEKT HAR MODTAGET FINANSIERING FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS FORSKNINGS- OG INNOVATIONSPROGRAM I HORIZON 2020 I HENHOLD TIL TILSKUDSAFTALE NR. 101000788.

Label Me

agr
BRIDGES

De tolv regler for brug af etiketter

5. Nettomængde: Nettomængden af fødevarer skal udtrykkes i liter, centiliter, milliliter, kilogram eller gram, alt efter hvad der er relevant: i volumenenheder for flydende produkter eller i masseenheder for andre produkter.

6. Minimum holdbarhedsdato: For fødevarer, der ud fra et mikrobiologisk synspunkt er meget letfordærlige, og som derfor efter en kort periode sandsynligvis vil udgøre en umiddelbar fare for menneskers sundhed, erstattes datoen for minimums-holdbarhed med 'sidste anvendelsesdato'. Efter 'sidste anvendelsesdato' anses en fødevarer for at være usikker.

7. Opbevarings- eller brugsbetingelser: I tilfælde, hvor fødevarer kræver særlige opbevaringsbetingelser og/eller brugsbetingelser, skal disse betingelser angives. For at muliggøre passende opbevaring eller brug af fødevaren efter åbning af emballagen skal opbevaringsbetingelserne og/eller tidsgrænsen for indtagelse angives, hvor det er relevant.

8. Oprindelse: Angivelse af oprindelsesland eller produktionssted er obligatorisk.

Full EU Regulation

De tolv regler for brug af etiketter

9. Brugsanvisning: Brugsanvisningen til fødevarer skal angives på en sådan måde, at fødevarerne kan anvendes på passende måde.

10. Alkoholindhold: Reglerne for angivelse af alkoholindholdet udtrykt i volumen skal for produkter tariferes i KN-kode 2204.

KN refererer til den kombinerede nomenklatur.

11. Virksomhedsnavn: Navnet eller virksomhedsnavnet samt adressen skal fremgå.

12. Næringsdeklaration: Udtrykt pr. 100 g eller pr. 100 ml skal den obligatoriske næringsdeklaration indeholde følgende:

Energiværdi.

Mængden af fedt, mættede fedtsyrer, kulhydrater, sukkerarter, protein og salt.

Dette indhold kan suppleres med en angivelse af følgende beløb:

Mono-umættet.

Flerumættede.

Polyoler.

Stivelse.

Fiber.

Full EU Regulation

DETTE PROJEKT HAR MODTAGET FINANSIERING FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS FORSKNINGS- OG INNOVATIONSPROGRAM I HORIZON 2020 I HENHOLD TIL TILSKUDSAFТАLE NR. 101000788.

Label Me

agro
BRIDGES

3. Etiketter til korte fødevareforsyningskæder

Vigtigheden af en visuelt tiltalende etiket

Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den faktiske europæiske mærkningsramme. En række undersøgelser af EU-fødevarekvalitetsordninger (FQS)⁵ udført af Strength2Food-projektet evaluerede effektiviteten, relevansen og sammenhængen af disse modeller baseret på den offentlige høring, der blev lanceret i 2019 af Europa-Kommissionen (EF) om EU FQS⁶, og den nye EF-prioritet om styrkelse af geografiske indikationer erklærede, at der stadig er en begrænset viden om og forståelse af den faktiske betydning og funktion af FQS. Forbrugerens viden ser ikke ud til at være stor, der mangler information om mærkning, certificering og forsikringsordninger.

Viden om EU-certificeringer er lavere sammenlignet med nationale eller internationale mærker, og der er ikke samme niveauer af viden, anerkendelse, validering eller tillid til disse modeller i hele Europa. Der er behov for en særlig indsats for at forbedre kommunikationen om strategier knyttet til EU's FQS.

EU Organic Green logo, Protected Designation of Origin (PDO), Protected Geographical Indication (PGI), and traditional Specialities Guaranteed (TSG).

Identificering af mulighederne for at skabe en effektiv og kraftfuld etikette, der bringer de korte fødevareforsyningskæders nøglebudskaber frem.

Beskyttet oprindelsesbetegnelse, Beskyttet geografisk betegnelse og Traditionelle specialiteter garanteret og EU's økologiske grønne bladlogoer fungerer ikke i forhold til kommunikation overfor forbrugeren og endda heller ikke i forhold til producenterne.

Definitionen og oprettelsen af en ny etikette skal udvikles mere klart og effektivt for at øge forbrugernes overordnede anerkendelse, værdiansættelse og bevidsthed på følgende områder:

- Den visuelle identitet skal repræsentere essensen af korte fødevareforsyningskæder.
- Etikettens betydning er vigtig for en bedre forbrugerforståelse.
- Landmandens engagement gennem et brugervenligt design er også nødvendig.

Design af en prototype: Størrelse

53,98 mm

Det overordnede design af denne prototypemærke er baseret på internationale standarder såsom størrelsen, der lever op til ISO 7810⁷ vedrørende de fysiske egenskaber for identifikationskort. Denne størrelse vil hjælpe til nemt at finde et varemærke samt de obligatoriske oplysninger, en erklæring om fordelene og fordelene ved forretningsmodeller med korte fødevareforsyningskæder og nogle yderligere oplysninger såsom QR-koden og/eller en kort ansvarsfraskrivelse..

85,6 mm

Powered by Label Me

Label Me-mærket er symbolet til at fremme vedtagelsen af korte forsyningskæder i Den Europæiske Union. Når du køber produkter fra korte fødevareforsyningskæder, bidrager du til flere økonomiske, sociale og miljømæssige fordele for bæredygtig udvikling. Få mere at vide på www.agrobridges.eu

TDette mærke er blevet oprettet inden for rammerne af AgroBRIDGES-projektet som en del af Den Europæiske Unions Horizon 2020 Research and Innovation Program (tilskudsafale nr. 101000788).

DETTE PROJEKT HAR MODTAGET FINANSIERING FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS FORSKNINGS- OG INNOVATIONSPROGRAM I HORIZON 2020 I HENHOLD TIL TILSKUDSAF Tale NR. 101000788.

Label Me

agro
BRIDGES

Design af en prototype: Forside

Powered by Label Me

Label Me-mærket er symbolet til at fremme vedtagelsen af korte forsyningskæder i Den Europæiske Union. Når du køber produkter fra korte fødevarerforsyningskæder, bidrager du til flere økonomiske, sociale og miljømæssige fordele for bæredygtig udvikling. Få mere at vide på www.agrobridges.eu

Dette mærke er blevet oprettet inden for rammerne af AgroBRIDGES-projektet som en del af Den Europæiske Unions Horizon 2020 Research and Innovation Program (tilskudsaftale nr. 101000788).

Et varemærke skal udformes efter et landbrugsmæssigt og bæredygtigt design, der refererer til bæredygtig udvikling..

En beskrivelse af, hvad mærket og varemærket betyder, hvilket forstærker vigtigheden og fordelene ved at købe produkter baseret på modeller for korte fødevarerforsyningskæder..

Da pladsen er begrænset, kan QR-koden til din hjemmeside tilføjes til etiketten. Dette vil hjælpe forbrugerne med at supplere deres oplysninger.

Europæisk reference, der henviser til det EU-projekt, hvor mærket er blevet oprettet

DETTE PROJEKT HAR MODTAGET FINANSIERING FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS FORSKNINGS- OG INNOVATIONSPROGRAM I HORIZON 2020 I HENHOLD TIL TILSKUDSAF TALE NR. 101000788.

Label Me

agro
BRIDGES

Design af en prototype: Bagside

Navn på produktet

Ingrediensliste: Inkluder alle ingredienser i faldende rækkefølge efter vægt og mængden udtrykt i %, som registreret på tidspunktet for deres anvendelse i fremstillingen af fødevarer.

Stoffer, der forårsager allergi: Medtag disse oplysninger, hvis det er relevant.

Brugsanvisning: Hvis det er relevant, skal brugsanvisningen for fødevarer angives på en sådan måde, at fødevarer kan anvendes på passende måde.

Alkoholindhold: Reglerne for angivelse af alkoholindhold udtrykt i volumen gælder i givet fald for produkter tariferet i KN-kode 2204.

Nærringsindhold Produktets

Gennemsnitsværdier

pr.

oprindelse

100g/ml

Energiværdi

Fedt

Mættet fedt

Mono-umættet

Flerumættede

Kulhydrat

Sukker

Polyoler

Stivelse

Fibre

Proteiner

Salt

Bedst før

By

Land

Firmanavn

fødevareoperatørens adresse

Netto mængde

Bagsiden skal indeholde alle de obligatoriske oplysninger, der respekterer EU's praksis.

Producenterne skal udfylde alle felter og kun, hvis det er relevant, følgende felter: allergioplysninger, brugsanvisning og alkoholstyrke.

Ingredienslisten kan udelades, hvis der er tale om produkter, der udelukkende er fremstillet af et enkelt basisprodukt (frugt, grøntsager, ost, smør, fermenteret mælk osv.).

DETTE PROJEKT HAR MODTAGET FINANSIERING FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS FORSKNINGS- OG INNOVATIONSPROGRAM I HORIZON 2020 I HENHOLD TIL TILSKUDSAFSALE NR. 101000788.

Label Me

agr
BRIDGES

Tips til design: Find dit varemærke

Dette afsnit indeholder information, bedste praksis og ressourcer, der kan hjælpe med at booste designet af en etikette for at maksimere effektiviteten, virkningen og bevidstheden om fordelene ved at indtage produkter fra korte fødevarerforsyningskæder.

Vær unik: Brug af et varemærke eller meningsfuldt logo vil understrege vigtigheden af produkter fra korte fødevarerforsyningskæder. Følgende websteder giver dig mulighed for at downloade royaltyfri vektorer::

DETTE PROJEKT HAR MODTAGET FINANSIERING FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS FORSKNINGS- OG INNOVATIONSPROGRAM I HORIZON 2020 I HENHOLD TIL TILSKUDSAFTALE NR. 101000788.

Label Me

agro
BRIDGES

Tips til design: Branding aspekter

Farvevalg: farver er en vigtig del af etikettens udseende og oplevelsen af den. Når du designer etiketten, er det vigtigt at følge en kromatisk tilgang baseret på farvepaletter. Designværktøjer såsom Color.Adobe giver brugerne mulighed for at finde og udforske komplementære farver, lede efter trends og filtrere farver i henhold til deres harmoniregel.

Valg af typografi: Tekst er også en vigtig del af etikettens udseende og fornemmelsen af den. Google skrifttyper er en gratis software, der giver brugeren mulighed for at få vist teksten samt downloade typografien.

Tips til design: Tjek dit varemærke

Før du tager den endelige beslutning, skal du kontrollere eksisterende varemærker for den samme type produkter eller tjenester for at forstærke ægtheden af dit design. Softwaren TMDN giver brandejere mulighed for at verificere navnet og logoet i hele Europa med en enkel proces. Nedenstående side er tilgængelig på alle sprog.

Search **101.454.341** trade marks
across the European Union and beyond

Contains

SEARCH

ADVANCED SEARCH

Drag and drop an image or upload it from your computer < 2MB.

This is a beta functionality, currently supported by these offices: BX, DK, PT, CZ, EM, IT, ES, SI, EE, BG, FR, RO, AT, CY, DE, FI, GR, HU, IE, LT, LV, MT, PL, SE, HR, SK

CONFIGURE YOUR SEARCH

Territories

Select territories

Offices

Select one or more offices

<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmviewg/tmview/#/tmview>

DETTE PROJEKT HAR MODTAGET FINANSIERING FRA DEN EUROPÆISKE
UNIONS FORSKNINGS- OG INNOVATIONSPROGRAM I HORIZON 2020 I
HENHOLD TIL TILSKUDSAFTALE NR. 101000788.

Label Me

agr
BRIDGES

Referencer:

1. Ilbery, Brian & Maye, Damian. (2005). Food Supply Chains and Sustainability: Evidence from Specialist Food Producers in the Scottish/English Borders.
2. AgroBridges Project (2021) D1.1: Report on multi-actor approach framework development.
3. AgroBridges Project (2021) D1.2: Report on European and regional analysis of producer and consumers needs and barriers towards SFSCs implementation
4. Regulation (EU) No 1169/2011: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20180101&from=EN>
5. Strength2Food (2020): Evaluating EU food quality schemes: consumers, producers and sustainability perspectives.
6. Directorate-general for agriculture and rural development (2020): Factual summary of the public consultation on the evaluation of the geographical indications (GIS) and traditional speciality guaranteed (TSGS)
7. ISO/IEC 7810:2003: <https://www.iso.org/standard/31432.html>
8. European Parliament (2016): Short food supply chains and local food systems in the EU
9. KNIGHT, C. y GLASER, J. (2011): The graphic design exercise book. Barcelona: GustavoGili.
10. TMDN software: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview>

